

**DARYO OQIZIQLARINING HOSIL BO'LISHI VA DARYO OQIMINING
HOSIL BO'LISHIDA ULARNING ROLI****Axmedova Farzonabegim Saydullo qizi**

Qo`qon davlat pedagogika instituti talabasi

farzonabegimahmedova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7022738>

Abstract: Ushbu maqolada daryo oqiziqqlarin hosil bo`lishi va daryo oqiziqqlarining daryo oqimini hosil bo`lishidagi roli haqida so`z boradi. Maqolada daryo oqiziqqlari, suv eroziyasi, yonbag`ir va o`zan eroziyasi, jarlik, karst hodisalari, denudatsiya jarayoni, transit, akkumulyatsiya, daryo yonbag`irlar oqimi, soylar haqida ma`lumotlar berilgan.

Key words: daryo oqiziqqlari, suv eroziyasi, yonbag`ir va o`zan eroziyasi, jarlik, karst hodisalari, denudatsiya jarayoni, transit, akkumulyatsiya, daryo yonbag`irlar oqimi, soylar

Daryo oqiziqqlari deb suv oqimi bilan birgalikda harakatlanadigan va o`zan hamda qayir yotqiziqqlarini hosil qiluvchi qattiq zarrachalarga aytiladi. Daryo oqiziqqlari suv to`plash havzasi yuzasidan va daryo tizimi o`zanlaridan bo`ladigan yuvilish hisobiga, boshqacha qilib aytganda, suv eroziyasi natijasida hosil boladi. Suv eroziyasi mahsulotlari daryolarni oqiziqqlar bilan ta`minlab turuvchi asosiy omildir. U yonbag`ir va o`zan eroziyasiga bo`linadi. Yonbag`ir eroziyasi daryolar o`zaniga kelib qo`shiladigan yuza suvlar ta`sirida yer yuzasining yuvilishi bo`lib, u yuza yuvilish va chuqurlik bo`yicha yuvilish ko`rinishlarida uchraydi. Chuqurlik bo`yicha yuvilishni o`pirilish va jarliklar hosil bo`lishi bosqichiga o`tishi jarlik eroziyasini keltirib chiqaradi. Bunday jarliklar daryo qirg`oqlarida va suvayirg`ich chizig`iga yaqin joylarda hosil boladi. Umuman olganda, jarlik hosil bo`lishi tabiiy sharoitlar, jumladan, yer yuzasini tashkil etgan jinslarning tarkibi bilan chambarchas bog`liq bo`lib, ko`chkin ketish, surilish natijasi hamdir. Daryo oqiziqqlarining hosil bo`lishida tabiiy va kimyoviy yemirilishlarning ham roli katta. Tabiiy yemirilish havo haroratining tebranishi bilan bog`liqdir. Quyosh radiatsiyasining miqdoriga bog`liq holda tog` jinslari kengayishi yoki torayishi mumkin. Malumki, turli jinslarning kengayish koefitsientlari turlichadir. Mana shu holat tog` jinslarida yoriqlar hosil bo`lishiga, darz ketishiga sabab boladi. Tog` jinslarining darz ketgan oraliqlariga suv tushadi. Harorat pasaygach suv yaxlab, kengayadi. Kengayish natijasida jinslarning bo`laklarga ajralishi tezlashadi. Bu jarayon uzluksiz davom etadi. Bunday tabiiy yemirilish balandlik ortib borishi bilan kuchayib boradi, chunki baland tog`li hududlarda harorat keskin o`zgarib turadi. Kimyoviy yemirilishda asosiy o`rinlarni yer osti suvlari va havo egallaydi. Bu jarayon issiq va shu bilan birga nam iqlimli rayonlarda tez

kechadi. Kimyoviy yemirilishga ohaktoshlar, dolomitlar juda oson beriladi. Karst hodisalari kimyoviy yemirilishlar natijasidir. Tabiiy va kimyoviy yemirilishlar (nurashlar) ta'siriga uchragan jinslarning og'irlik kuchi, suv, shamol, muzliklar ta'sirida yonbag'irlarda siljishiga, harakatga kelishiga denudatsiya jarayoni deyiladi. Tog' qoyalarining qulashi, kochki ketishi, yonbag'irlarning surilishi kabi hodisalar denudatsiyaning ayrim ko'rinishlaridir.

Yuqorida aytilgan jarayonlarning hammasi daryo oqiziqalari uchun mahsulot tayyorlaydi. Havzaga yoqqan atmosfera yog'inlari, erigan qor va muzlik suvlari ana shu mahsulotlarning bir qismini oqizib, daryoga keltirib quyadi. Daryoga keltirib quyilgan mahsulotlarning daryo suvi bilan birgalikda olib ketilishi tranzit deyiladi. Tabiiy, asosan relief sharoitlarining o'zgarishi tufayli suvning oqish tezligi kamayishi natijasida oqiziqalarning cho'kib, yotqiziqalar hosil qilishi akkumulyatsiya deb ataladi.

Yer sirtiga yoqqan yog'inlar, yani yomg'ir yoki qor hamda muzlikning yerilishidan hosil bo'lgan suvlar birdaniga daryo o'zaniga quyilmaydi. Ular dastlab yonbag'irlarda yuza oqimlar, jilg'alar ko'rinishida harakatlanadi. Jilg'alar birga qo'shilib, vaqtinchalik yoki doimiy oqib turuvchi soylar, kichik daryolarni hosil qiladi. O'z navbatida soylar va kichik daryolarning qo'shilishidan doimiy suv oqadigan daryolar hosil bo'ladi. Daryolarga yer osti suvlarining qo'shilishi ularning suvliligini yanada oshiradi.

Yuqoridagilardan xulosa qilib, daryolarga quyidagicha tarif berish mumkin: daryo deb, havzaga yoqqan yog'inlardan hosil bo'lgan yer usti va yer osti suvlari hisobiga to'yinib, tabiiy o'zanda oquvchi suv massalariga aytiladi. Yuqorida qayd etilganidek, daryo oqimi yomg'ir hamda tog'lardagi qor va muzliklarning erishi hisobiga hosil bo'ladi. Har ikki holda ham hosil bo'lgan suvning bir qismi yer ostiga shimiladi, bir qismi bug'lanadi, faqat qolgan qismigina oqim hosil bo'lishida ishtirok etadi. Yomg'irning yog'ishi yoki qor va muzlikning erish jadalligi, yer ostiga shimilish hamda bug'lanishning birgalikdagi jadalligidan katta bo'lgandagina oqim hosil bo'ladi. Yuqoridagi shart bajarilgandan so'ng hosil bo'lgan oqim yuza oqim yoki yonbag'irlar oqimi deyiladi. Bunda oqim juda kichik jilg'alar ko'rinishida bo'ladi. Ana shu kichik jilg'alar qo'shilib, vaqtinchali oqar suvlarni, ular esa, o'z navbatida, qo'shilib, o'zanda doimiy oquvchi soylarni hosil qiladi. Soylar suvining qo'shilishidan daryo oqimi hosil bo'ladi. Daryo oqimiga yer osti suvlari ham kelib qo'shiladi. Demak, daryo oqimi yer yuzasi va yer osti suvlarining yig'indisidan iborat bo'ladi. Yuqorida daryo oqimining hosil bo'lish jarayoni juda sodda ko'rinishda tasvirlandi. Lekin, aslida, daryo

oqimining hosil bo'lishi juda murakkab tabiiy jarayondir. Uning hosil bo'lishiga quyidagi tabiiy-geografik omillar ta'sir etadi:

- havzaning geografik o'rni,
- geologik tuzilishi,
- relyefi,
- iqlim sharoiti,
- tuproq va o'simlik qoplami,
- gidrografik sharoiti (muzlik, ko'l, botqoqlik) va boshqalar.

Daryo oqimining hosil bo'lishig'a yuqorida qayd etilgan tabiiy-geografik omillar majmui bilan bir qatorda, insonning daryo havzasidagi xo'jalik faoliyati ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Sanab o'tilgan omillar faqat oqimning hosil bo'lishi va uning umumiy miqdoriga ta'sir ko'rsatibgina qolmaydi. Bu omillar daryo oqimining yil davomida va shuningdek, hududlar bo'ylab taqsimlanishiga ham ta'sir qiladi. U yoki bu omilning daryolarning shakllanishiga bo'lgan ta'sirini alohida ko'rsatish va uni tekshirish juda murakkab vazifadir. Chunki bu omillarning hammasi birgalikda harakat qiladi, ko'pchilik hollarda esa ular o'zaro bog'langan. Daryo oqimining hosil bo'lishiga havzaning relyefi bevosita va bilvosita ta'sir etishi mumkin. Relyefning oqimga bevosita ta'siri havzaning nishabligi orqali ifodalanadi. Agar havzaning nishabligi katta bo'lsa, oqim jadal suratda hosil bo'lib, uning daryo o'zaniga oqib kelish vaqti qisqaradi. Shu bilan birga yer ostiga shimilish va bug'lanishga ham kam miqdorda suv sarf bo'ladi. Havzaning, yonbag'irlarning nishabligi nisbatan kichik bo'lganda esa yuqorida bayon qilinganlarning aksi kuzatiladi. Ko'pchilik hollarda relyef havzada qor qoplaminin taqsimlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shamol ta'sirida do'ngliklarda, suvayirg'ichlarda qor kam to'plansa, aksincha, botiqliklarda ko'p to'planib, keyinchalik harorat ko'tarilgach, jadal suratda oqim hosil bo'lishini ta'minlaydi. Suv muvozanati elementlariga va ular orqali daryo oqimiga balandlik mintaqalari juda katta ta'sir ko'rsatadi. Ortiqcha va yetarli darajada namlikka ega bo'lgan tekislik hududlarida balandlikning uncha katta bo'lmagan o'zgarishi ham yog'in miqdoriga va daryo oqimiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Masalan, Valday tepaliklarida (dengiz sathidan 200-300 m) yillik yog'in miqdori 700 mm ga yetsa, u bilan yonma-yon joylashgan hududlar (Lovat-Ilmen past tekisligi) da 550 mm yog'in yog'adi. Shularga mos ravishda u yerlardagi oqim modullari 10-11 va 5-6 l/s•km² ni tashkil etadi. Tog'li hududlarda daryo havzasining suv muvozanati elementlari balandlik bo'yicha keskin o'zgaradi. Yillik yog'in miqdori tog' tizmasining o'rni va yo'nalishiga bog'liq holda, ma'lum balandlikkacha ortib boradi, shundan so'ng balandlik ortishi bilan yog'in

miqdori kamaya boradi. Masalan, Iliorti Olatovining shimoliy yonbag'irlarida yog'in miqdori 2250 m balandlikkacha ortsa, Jung'oriya Olatovida bu balandlik 3200-3400 mni tashkil etadi. Yog'in miqdoriga tog' yonbag'irlarining nam havo oqimi yo'nalishiga nisbatan joylashishi katta ta'sir ko'rsatadi. Masalan, Xisor tog' tizmasining janubi-g'arbiy yonbag'irlariga yiliga 1500-2000 mm yog'in yog'sa, Pomir tog'larining ichki hududlarida yillik yog'in miqdori atiga 400-600 mm ni tashkil etadi. Balandlikning ortishi yog'in turiga ham ta'sir etadi. Ma'lumki, balandlikka mos ravishda yog'inning umumiy miqdoriga nisbatan qorning hissasi ortib boradi. Bu esa, o'z navbatida, oqim koeffitsiyentining o'sishiga olib keladi.

References:

1. Чернышев А.А., Казаков С.Г. Влияние сельского хозяйства на параметры питания в Курской области. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции "Эколого-географические исследования в речных бассейнах". - Воронеж, 2014. 147-149.
2. Расулов А.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ., Айтбаев Д.П. Гидроогия асослари. - Т.: Университет, 2003. 327 б.
3. Расулов А.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ., Сув эрозияси, дарё оқизиклари ва уларни миқдорий баҳолаш. - Т.: Университет, 1998. 92 б.

